

ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Кутлиев Жамшид Амонбайевич¹, Тургунбоев Достонбек Давлатбек угли²

¹Военно-медицинская академия Вооруженных Сил РУ, подполковник медицинской службы, начальник кафедры военной эпидемиологии и биобезопасности, PhD

²Военно-медицинская академия Вооруженных Сил РУ, лейтенант медицинской службы, слушатель военной интернатуры

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7857921>

Abstract. *This article is devoted to the analysis of the development of a new emerging area of healthcare - the digitalization of military medicine in Uzbekistan. The article discusses the general concept of digital medicine, its prospects as an innovative direction. It is concluded that the expansion of the practice of using digital medicine in the Armed Forces requires the development of special programs and the formation of a clear legislative foothold in this area.*

Keywords: *military medicine, digital medicine; digital technologies.*

ВВЕДЕНИЕ

В то время как медицинская сфера продолжает стремительно развиваться в Узбекистане, цифровизация медицинской системы имеет большое значение с точки зрения экономической и медицинской эффективности. В связи с этим цифровизация военно-медицинской системы, поэтапное внедрение в практику высокотехнологичной медицинской техники является одним из факторов, определяющих будущее развитие военной медицины. Цифровые продукты для здоровья стали неотъемлемой частью профилактики, диагностики, лечения и контроля состояния здоровья. Потребители используют цифровые мобильные приложения для контроля своего здоровья, отслеживания физической формы и улучшения самочувствия. Врачи применяют цифровые продукты, чтобы получить представление о результатах лечения пациентов, проводить телемедицинские визиты и внедрять новые методы лечения. Цифровые устройства становятся более портативными, простыми в использовании и доступными – от новых инструментов визуализации до мобильных гаджетов, – что упрощает лечение и уход за пациентами [1].

Сегодня одной из областей, в которую активно вошли информационные технологии, является медицина. Компьютерная техника широко используется для диагностики, лечения и профилактических осмотров. Например, среди них компьютерная томография, ядерная медицинская диагностика, ультразвуковая диагностика, рентгенологические исследования на основе микрокомпьютерных технологий. Компьютерные технологии дают медицинским работникам возможность совершенствовать свои знания, применять их и проверять теоретические знания, полученные в институте, на практике. Также современные врачи с помощью компьютеров создают карту, показывающую скорость распространения эпидемических заболеваний. А программы удаленной диагностики стали неотъемлемой частью отношений между врачом и пациентом.

Важным явлением в здравоохранении стало формирование и развитие цифровой медицины. Эта новая область деятельности зародилась примерно в 2007 г. благодаря появлению смартфонов. Связь мобильных устройств с Интернетом позволила создавать технологические платформы, объединяющие информацию с разнообразных устройств и

датчиков (специальных сенсоров). Кроме того, они способны получать изображения и выполнять лабораторные анализы. Например, расширяются возможности смартфона для получения изображений пораженных участков кожи пациента при различных заболеваниях. Ультразвук, генерируемый смартфоном, позволяет визуализировать каждую часть тела (кроме мозга) с качеством, сопоставимым с уровнем дорогих стационарных аппаратов, используемых в больницах. Также развиваются технологии определения внутрикожных концентраций гемоглобина, электролитов (натрия и хлорида) путем анализа пота, нитритов при астме (в выдыхаемом воздухе), количества сперматозоидов у мужчин (при бесплодии), нуклеиновых кислот и др. [2].

Все это открывает новый путь для генерации медицинских данных каждым человеком в режиме реального времени. Современные носимые устройства способны отслеживать состояние почти всех физиологических систем человеческого тела. В частности, в настоящее время уже получили одобрение технологии для непрерывного определения частоты сердечных сокращений и ритма (умные часы Apple Series 4), снятия электрокардиограммы (AliveCor), непрерывного отслеживания уровня глюкозы (датчики Dexcom G6 и Abbott Libre), отслеживания апноэ во сне и измерения артериального давления (умные часы Omron HeartGuide). Одновременно это подразумевает вторжение в личное пространство человека и требует жесткой законодательной регламентации [1].

Одной из проблем, мучивших врачей и среднего медицинского персонала, была бюрократизм в медицине и это не исключено в военной медицине и популярность процесса цифровизации медицины в развитых странах растет, поскольку внедрение инновационных технологий не только способствует развитию превентивной персонализированной медицины, но и облегчает принятие управленческих решений. Получающая все большее признание телемедицина уже сегодня позволяет пациентам регулярно выходить на связь с медиками. Это особенно важно в условиях пандемии, а также для людей с ограниченными возможностями передвижения или пациентов, наблюдающихся у зарубежного врача.

Цифровая медицина в современном понимании представляет собой область здравоохранения и медицины, связанную с использованием цифровых технологий в качестве инструментов измерения и вмешательства в физическое состояние человека. Как область цифрового здравоохранения она представляет собой сочетание традиционных лекарств и фармацевтических препаратов и контроля за их принятием пациентом (с помощью мобильных приложений и компьютерных программ). Цифровая медицина направлена на улучшение фармацевтической терапии путем активизации роли самих пациентов в лечении. Благодаря цифровым инструментам, предоставляющим возможность децентрализовать уход и медицинскую помощь за пределами больницы, клиники или лаборатории, повышается значение сознательных действий пациентов для восстановления и поддержания своего здоровья [3].

Системы онлайн-очереди и регистрации призваны исключить назойливое ожидание в коридорах поликлиник. Одно из исследований показало, что большинству пациентов становится скучно, они разговаривают друг с другом, рассказывают друг другу о своих болях и начинают давать друг другу советы по лечению. И эта информация не всегда актуальна. Цифровую медицину иногда путают с такими направлениями, как цифровое здравоохранение, цифровая терапия, цифровое оздоровление и телемедицина.

Однако цифровое здравоохранение – это более широкая сфера деятельности, включающая еще цифровые лекарства и др [3].

Неудивительно, что развитие информационных технологий в сфере военной медицины положительно влияет на медицинскую грамотность личного состава. Если некоторые военнослужащие бегут из военно-лечебных учреждений нехваткой врачей и оборудования, и хоть небольшими очередями, и заботятся о своем здоровье, то благодаря техническому прогрессу все стремятся в госпитали и другие ВЛУ свободные от этих проблем, и в результате, они получают бесценное здоровье и боевой дух. Цифровизация военной медицины предоставляет военнослужащим и военным врачам современные интеллектуальные и доступные инструменты для решения широкого спектра проблем с помощью высококачественных, безопасных и эффективных измерений и основанных на данных пациента медицинских манипуляций и вмешательств. Цифровые медицинские продукты уже применяются во всех областях военной медицины, включая лечение, восстановление, профилактику заболеваний и укрепление здоровья различных категорий военнослужащих. Они способны расширить возможности врачей и пациентов, обеспечить более комфортный уход, сократить количество назначений и помочь личному составу, которые не имеют возможности получать традиционный уход. Цифровые медицинские продукты могут использоваться автономно или в комбинации с фармацевтическими и биологическими препаратами, устройствами или другим медицинским оборудованием и материалами для оптимизации ухода за пациентами и улучшения их здоровья.

Несмотря на пока имеющиеся проблемы в их использовании, такие как предвзятость, проблемы конфиденциальности и безопасности, а также отсутствие прозрачности, общий положительный эффект возможности сокращения медицинских ошибок; пациентами – для обработки собственных данных и укрепления здоровья [2].

Как отмечают исследователи, большинство компьютерных алгоритмов, применяемых в медицине, – это «экспертные системы». Иными словами, это наборы правил, кодирующих знания по заданной тематике, которые используются для получения выводов о конкретных клинических сценариях, таких как обнаружение лекарственных взаимодействий или оценка целесообразности получения рентгенологической визуализации [5].

Начиная с наблюдений на уровне пациента, алгоритмы просеивают огромное количество переменных, ища комбинации, которые надежно предсказывают результаты. В некотором смысле этот процесс аналогичен традиционным регрессионным моделям: существует результат, ковариаты и статистическая функция, связывающая их. Эта способность позволяет использовать новые виды данных, объем или сложность которых ранее сделали бы их анализ невообразимым [5].

Стоит отметить, что в дальнейшем в сфере военной медицины также планируется запуск таких систем, как «Электронный заказ», «Телемедицина», «Учет медицинской техники», «Кадровые ресурсы», «Онлайн-обучение» и «Медицинская страховка». На национальном уровне в 2022-2025 годах планируется внедрить в практику единую электронную медицинскую карту, электронный госпиталь, электронные рецептурные, лабораторно-радиологические системы, системы на основе искусственного интеллекта и военная медицина не должна оставаться в стороне от этих обновлений.

Заключение

В заключение следует отметить, что если в республике быстрыми темпами реализуются меры по цифровизации медицинской системы, то и сфера военной медицины не должна отставать от таких обновлений. Для этих целей самой современной медицине необходимы новые проекты с участием зарубежных военных партнеров, имеющих большой опыт, и ускорение подготовки отечественных кадров в этой области.

REFERENCES

1. Kartskhiya A.A. Digital medicine – today's reality // Economic and social problems of Russia. – 2021. – № 2. – P. 132–142.
2. Topol, E.J. High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. Nat Med.-2019.- №25. P. 44–56.
3. Plowman RS, Peters-Strickland T, Savage GM. Digital medicines: clinical review on the safety of tablets with sensors. Expert Opin Drug Saf. 2018 Sep;17 (9):P.849-852.
4. Frias J, Virdi N et al. Effectiveness of Digital Medicines to Improve Clinical Outcomes in Patients with Uncontrolled Hypertension and Type 2 Diabetes: Prospective, Open-Label, Cluster-Randomized Pilot Clinical Trial. J Med Internet Res. 2017 Jul 11;19(7)-P.26-28.
5. Ziad Obermeyer, Ezekiel J. Emanuel. Predicting the Future — Big Data, Machine Learning, and Clinical Medicine.// National Library of Medicine/– 2016. – Vol. 19, N 6-P.48-52.